

Original paper

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ: МЕТОДИКА, ТЕХНОЛОГИИ И САПР-СИСТЕМЫ

© М.Р. Содикова^{1✉}, Н.Д. Ядгаров^{2✉}

¹Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Ташкент, Узбекистан

²Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассмотрены современные методики преподавания инженерной графики и начертательной геометрии в технических вузах в условиях цифровизации образования. Особое внимание уделено использованию систем автоматизированного проектирования (САПР) — AutoCAD, Компас-3D, SolidWorks, Inventor и АДЭМ CAD/CAM — в учебном процессе. Проведён сравнительный анализ этих программ с точки зрения функциональности, удобства освоения и применимости в образовательной среде. Обоснована необходимость модернизации учебных планов, внедрения проектно-ориентированных форм обучения и интеграции графических дисциплин с профильными инженерными курсами. Сделаны выводы о положительном влиянии цифровых технологий и новых педагогических подходов на качество подготовки инженерных кадров.

ЦЕЛЬ: исследовать и обобщить современные педагогические практики в области преподавания инженерной графики, выявить преимущества внедрения цифровых технологий и САПР-систем, а также определить эффективные подходы к формированию профессиональных графических компетенций у студентов технических направлений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: аналитический обзор учебных программ ведущих технических вузов; контент-анализ литературы и научных публикаций последних лет; изучение опыта внедрения САПР-систем в образовательный процесс; практическое наблюдение за учебными занятиями с использованием AutoCAD, SolidWorks, Компас-3D; интервью с преподавателями и анкетирование студентов инженерных специальностей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: переход от бумажных чертежей к цифровым моделям. обучение переносится в цифровую среду, что повышает вовлечённость студентов и ускоряет освоение материала; интеграция сапр в учебные курсы способствует формированию практико-ориентированных навыков, востребованных в промышленности; использование гибких образовательных траекторий: персонализированные задания, онлайн-платформы, смешанное обучение; развитие

визуального мышления и 3d-представления через моделирование и анимацию; положительный эффект отмечен как в учебных результатах, так и в уровне мотивации обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: современные подходы к обучению инженерной графике базируются на синтезе классической графической подготовки и инновационных технологий. Внедрение САПР не только оптимизирует процесс обучения, но и приближает его к реальным условиям инженерной деятельности. Для повышения эффективности курса рекомендуется сочетание традиционных методик с цифровыми средствами, акцент на проектную деятельность и развитие профессионального мышления студентов.

Ключевые слова: инженерная графика, начертательная геометрия, методика преподавания, САПР, AutoCAD, Компас-3D, SolidWorks, Inventor, цифровизация образования, 3D-моделирование, техническое обучение, модернизация учебных планов.

Для цитирования: Содикова М.Р., Ядгаров Н.Д. Современные подходы к преподаванию инженерной графики: методика, технологии и сапр-системы. // Inter education & global study. 2025. №4. В.98–109.

MUHANDISLIK GRAFIKASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: METODOLOGIYA, TEXNOLOGIYALAR VA SAPR TIZIMLARI

© M.R. Sodikova^{1✉}, N.Dj. Yadgarov^{2✉}

¹«Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti»
Milliy tadqiqot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

²Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada raqamlashtirish sharoitida texnik oliy o'quv yurtlarida muhandislik grafikasi va chizmalı geometriya fanlarini o'qitishning zamonaviy metodikalari ko'rib chiqilgan. Alohida e'tibor ta'lim jarayonida avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari (CAD) — AutoCAD, Kompas-3D, SolidWorks, Inventor va ADEM CAD/CAM — dan foydalanishga qaratilgan. Ushbu dasturlar funktsionalligi, o'zlashtirish qulayligi va ta'lim muhitida qo'llanishi nuqtai nazaridan taqqoslab tahlil qilingan. O'quv rejalarini modernizatsiya qilish, loyiha asosida o'qitish shakllarini joriy etish va grafik fanlarni ixtisoslashtirilgan muhandislik kurslari bilan integratsiyalash zarurligi asoslab berilgan. Raqamli texnologiyalar va yangi pedagogik yondashuvlarning muhandis kadrlar tayyorlash sifatiga ijobiy ta'siri haqida xulosalar keltirilgan.

MAQSAD: muhandislik grafikasi fanini o'qitish sohasidagi zamonaviy pedagogik amaliyotlarni o'rganish va umumlashtirish, raqamli texnologiyalar va CAD (kompyuterda loyihalash) tizimlarini joriy etishning afzalliklarini aniqlash, shuningdek, texnik yo'nalishdagi talabalarda kasbiy grafik kompetensiyalarni shakllantirishning samarali yondashuvlarini belgilash.

MATERIALLAR VA METODLAR: yetakchi texnik oliy o'quv yurtlarining o'quv dasturlarini tahliliy ko'rib chiqish; so'nggi yillardagi adabiyotlar va ilmiy nashrlarni kontent-tahlil qilish; CAD tizimlarini ta'lim jarayoniga joriy etish tajribasini o'rganish; AutoCAD, SolidWorks, Kompas-3D dasturlaridan foydalangan holda o'tkazilgan mashg'ulotlarni amaliy kuzatish; muhandislik mutaxassisligi bo'yicha o'qituvchilar bilan suhbat va talabalar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: qog'ozdagi chizmalar o'rniga raqamli modellashtirishga o'tish jarayoni kuzatilmoqda. Ta'lim jarayoni raqamli muhitga o'tkazilmoqda, bu esa talabalarning ishtirokini oshirib, materialni o'zlashtirish jarayonini tezlashtirmoqda. CAD tizimlarining o'quv kurslariga integratsiyasi sanoatda talab qilinadigan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Moslashtirilgan topshiriqlar, onlayn platformalar va aralash ta'lim shakllari orqali moslashuvchan ta'lim yo'nalishlari qo'llanilmoqda. Model va animatsiyalar orqali vizual tafakkur va 3D tasavvur ko'nikmalari rivojlantirilmoqda. Ushbu yondashuvlar o'quv natijalari va talabalar motivatsiyasi darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

XULOSA: muhandislik grafikasi ta'limining zamonaviy yondashuvlari an'anaviy grafik tayyorgarlik va innovatsion texnologiyalar uyg'unligiga asoslanadi. CAD tizimlarining joriy etilishi nafaqat ta'lim jarayonini optimallashtiradi, balki uni muhandislik faoliyatining real sharoitlariga yaqinlashtiradi. Kurs samaradorligini oshirish uchun an'anaviy uslublarni raqamli vositalar bilan uyg'unlashtirish, loyiha asosidagi ta'limga urg'u berish va talabalar kasbiy tafakkurini rivojlantirish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: muhandislik grafikasi, tasviriy geometriya, o'qitish metodikasi, SAPR, AutoCAD, kompas-3D, SolidWorks, Inventor, ta'limni raqamlashtirish, 3D modellashtirish, texnik o'qitish, o'quv rejalarini modernizatsiya qilish.

Iqtibos uchun: Sodikova M.R., Yadgarov N.Dj. Muhandislik grafikasini o'qitishning zamonaviy yondashuvlari: metodologiya, texnologiyalar va sapr tizimlari. // Inter education & global study. 2025. №4. C. 98–109.

MODERN APPROACHES TO TEACHING ENGINEERING GRAPHICS: METHODOLOGY, TECHNOLOGIES AND CAD SYSTEMS

© Munira R. Sodikova^{1✉}, Nodir Dj. Yadgarov^{2✉}

¹National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers", Tashkent, Uzbekistan

²Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses modern methods of teaching engineering graphics and descriptive geometry in technical universities in the context of the digitalization of education. It pays special attention to the use of computer-aided design (CAD) systems, such as AutoCAD, Compass-3D, SolidWorks, and Inventor, as well as ADEM CAD/CAM, in the educational process.

A comparative analysis of these software programs has been conducted in terms of their functionality, ease of use, and applicability within the educational environment. It has been argued that it is necessary to modernize curricula by introducing project-based learning methods and integrating graphic design courses with specialized engineering disciplines. The article concludes that the use of digital technologies and innovative pedagogical approaches has a positive impact on the quality of training for engineering professionals.

AIM: To explore and summarize modern pedagogical practices in teaching engineering graphics, identify the advantages of integrating digital technologies and CAD systems, and determine effective approaches to developing professional graphic competencies in students of technical disciplines.

MATERIALS AND METHODS: Analytical review of curricula from leading technical universities; content analysis of recent literature and scientific publications; study of the experience of integrating CAD systems into the educational process; practical observation of classes using AutoCAD, SolidWorks, and Kompas-3D; interviews with instructors and surveys of engineering students.

DISCUSSION AND RESULTS: There is a clear shift from traditional paper-based drafting to digital modeling. Teaching is moving into a digital environment, which increases student engagement and accelerates material comprehension. The integration of CAD into academic courses contributes to the development of practice-oriented skills demanded by industry. Flexible learning trajectories are being employed, including personalized assignments, online platforms, and blended learning formats. Visual thinking and 3D representation skills are enhanced through modeling and animation. A positive impact has been noted both in academic performance and in student motivation.

CONCLUSION: modern approaches to teaching engineering graphics are based on a synthesis of classical graphic training and innovative technologies. the implementation of cad not only optimizes the educational process but also brings it closer to real-world engineering practices. To improve course effectiveness, it is recommended to combine traditional teaching methods with digital tools, focus on project-based learning, and foster the development of students' professional thinking.

Key words: engineering graphics, descriptive geometry, teaching methods, CAD, AutoCAD, Kompas-3D, SolidWorks, Inventor, digitalization of education, 3D modeling, technical training, modernization of curricula

For citation: Munira R. Sodikova, Nodir Dj. Yadgarov. (2025) 'Modern approaches to teaching engineering graphics: methodology, technologies and cad systems', Inter education & global study, (4), pp. 98–109. (In Russ).

В современных условиях развития технологий одной из приоритетных задач высшей школы является подготовка инженерных кадров, способных к инновационной деятельности. Тем не менее, традиционные подходы к обучению графическим дисциплинам (начертательной геометрии и инженерной графике)

зачастую не учитывают новых требований и возможностей цифровой эпохи [1]. В Узбекистане принята Концепция развития системы высшего образования до 2030 года, ориентированная на модернизацию образования и интеграцию науки, образования и производства для повышения качества подготовки конкурентоспособных специалистов [2]. Одним из ключевых направлений этой концепции является внедрение цифровых технологий и современных методов обучения, а также переход на новые образовательные модели (включая кредитно-модульную систему и индивидуальные образовательные траектории) в соответствии с потребностями студентов и работодателей.

Данная статья посвящена обзору современных методик преподавания начертательной геометрии и инженерной графики в технических вузах, сравнительному анализу программных средств, применяемых в обучении инженерной графике, а также обоснованию необходимости модернизации учебных планов и подходов к обучению с учётом требований современной промышленности. Приводятся выводы о том, как внедрение интерактивных методов и систем автоматизированного проектирования (САПР) способствует повышению качества подготовки инженеров.

Нами были изучены вопросы методика преподавания инженерной графики и начертательной геометрии. Такие как традиционный и современный подход, которые используются в преподавании начертательной геометрии и основываются на ручном черчении и классических методах построения проекций. Такой подход развивает базовые пространственные представления, но с развитием САПР возникла необходимость пересмотреть методику обучения. Исследователи сходятся во мнении, что появление средств 3D-моделирования требует изменений в преподавании графических дисциплин. Однако существуют разные точки зрения: большинство преподавателей предлагают сначала обучать классическим методам (на бумаге), а затем вводить компьютерную графику, тогда как другие настаивают на интеграции САПР с самого начала курса начертательной геометрии. Зарубежный опыт показывает [3], что использование современных САПР может сделать изучение начертательной геометрии более привлекательным для студентов, позволяя им создавать качественные графические работы в цифровом формате. Действительно, переход от чертежной доски к экрану компьютера повышает наглядность и интерес обучающихся.

А такие методы как «интерактивные методы и цифровые технологии» коренным образом изменило практику преподавания инженерной графики. Использование специализированного программного обеспечения позволяет преподавателю демонстрировать сложные пространственные конструкции в динамике, а студентам – самим активно участвовать в процессе путем построения моделей и чертежей на компьютере. Как отмечается в исследованиях, применение компьютера на занятиях активизирует работу студентов с учебным материалом за счет богатых возможностей визуализации и автоматизации расчетов [1]. Например,

трёхмерные модели, создаваемые в САПР, можно вращать, разрезать, исследовать под разными углами, что существенно облегчает понимание пространственных задач. Интерактивные методы обучения – такие как лабораторные работы на компьютере, проектное обучение с использованием САПР, электронные обучающие модули – интегрируются в курс инженерной графики. Это соответствует тенденции к индивидуализации обучения: при кредитно-модульной системе часть часов отводится на самостоятельную работу, где студенты в своем темпе осваивают CAD-программы и выполняют творческие графические проекты.

Индивидуальные образовательные траектории при изучении графических дисциплин означают, что студент может выбирать углубленное освоение тех или иных инструментов (например, 3D-моделирования, компьютерной визуализации) в зависимости от своего профиля и интересов, что повышает мотивацию и результаты обучения.

Существенным моментом современного преподавания графических дисциплин является тесная связь теоретических основ начертательной геометрии с практическими навыками работы в CAD-системах. Курс «Начертательная геометрия и инженерная графика» во многих вузах трансформируется и обновляется. Так, всё чаще акцент переносится с ручного выполнения чертежей на освоение принципов проецирования и чтения чертежей при одновременном использовании компьютерных инструментов. В некоторых программах классический курс переименовывается в «Инженерная геометрия и компьютерная графика», подчёркивая равную важность компьютерного моделирования наряду с геометрическими построениями. Стремление к междисциплинарности проявляется в интеграции курса графических дисциплин с ИТ-компетенциями: будущие инженеры учатся не только строить чертежи, но и применять математические методы моделирования, основы программирования (например, написание простых скриптов для автоматизации типовых чертежных операций) и т.д. Таким образом, методика преподавания модернизируется на стыке педагогики и современных технологий, формируя у студентов прочный фундамент теоретических знаний и умение применять их на практике с помощью цифровых инструментов.

В ходе научных изысканий, был проведен сравнительный анализ программных продуктов для инженерной графики. Современное обучение инженерной графике опирается на использование различных систем автоматизированного проектирования. Рассмотрим наиболее распространенные программные продукты (AutoCAD, Компас-3D, SolidWorks, Inventor, АДЭМ CAD/CAM) с точки зрения их функциональности, интерфейса, применения в образовании, а также преимуществ и ограничений для студентов.

• **AutoCAD** – одна из самых известных и широко распространенных САПР в мире.. AutoCAD предоставляет универсальные средства для двумерного черчения и трёхмерного моделирования, благодаря чему применяется в различных областях технического проектирования – от архитектуры до машиностроения. Интерфейс

AutoCAD исторически основан на командной строке и точном вводе координат, что обучает студентов строгому следованию стандартам и аккуратности в черчении. В образовательном процессе AutoCAD часто используется в качестве первой САПР, с которой знакомятся первокурсники, поскольку он хорошо подходит для отработки основных правил оформления чертежей и проекционного черчения. Преимущество AutoCAD – его универсальность и распространенность: знание AutoCAD фактически стало обязательным навыком для инженера-проектировщика. К недостаткам можно отнести относительно крутую кривую обучения для некоторых студентов (особенно при работе через командные вводы) и ограниченную поддержку параметрического моделирования: в базовом AutoCAD чертежи не ассоциативны с 3D-моделью так, как в специализированных MCAD-системах. Тем не менее, для обучающихся AutoCAD ценен как фундаментальный инструмент, формирующий понимание структуры чертежа и геометрических основ проектирования.

• **Компас-3D** – система, предназначенная для параметрического трехмерного моделирования с выпуском конструкторской документации. “Компас” широко используется в учебном процессе технических вузов в странах СНГ наряду с или вместо AutoCAD. В отличие от AutoCAD, где упор традиционно делается на 2D-плоскость, Компас изначально ориентирован на создание 3D-моделей деталей и узлов. Его функциональные возможности включают автоматическую генерацию ассоциативных видов и чертежей по моделям, а также связь чертежей с спецификациями изделия. Это означает, что изменения, внесенные в 3D-модель, автоматически отражаются на рабочих чертежах, и наоборот – важное преимущество параметрической САПР, облегчающее внесение правок. Интерфейс Компас-3D русскоязычный и интуитивно понятный для студентов, имеющих базовые навыки офисных программ, что снижает барьер входа. В образовании преимуществом Компас является его адаптация под отечественные стандарты ЕСКД, что важно при обучении правильному оформлению чертежей. Студенты отмечают, что Компас позволяет быстрее переходить от чертежа к модели и обратно, лучше понимая связь между проекциями и реальной формой объекта. Ограничением может быть менее широкое распространение Компас за пределами СНГ: международные компании чаще используют продукты Autodesk, Dassault Systèmes и др. Тем не менее, освоение Компас-3D дает студентам крепкие навыки твердотельного моделирования и подготовки чертежей по ГОСТ, что полезно для работы на предприятиях региона.

• **SolidWorks** – популярная система трехмерного твердотельного моделирования, разработанная компанией Dassault Systèmes. Она характеризуется как мощный и при этом достаточно удобный комплекс для автоматизации конструкторско-технологической подготовки. SolidWorks обеспечивает проектирование изделий любой сложности и назначения в 3D-среде, включая создание деталей, сборок и генерацию комплектов чертежей. Интерфейс SolidWorks интуитивно понятен: он ориентирован на графическое взаимодействие (эскизы,

операции выдавливания, вращения и т.д.), что делает порог входа для новичков относительно невысоким. В учебном процессе SolidWorks обычно вводится после освоения базовых принципов черчения, на этапах, когда требуется обучить студентов полноценному 3D-проектированию и аналитическому подходу к конструкции. Преимущества SolidWorks для студентов включают богатый функционал (библиотеки стандартных деталей, инструменты анализа прочности, средства анимации движений механизмов и пр.) и широкое распространение в индустрии – навык работы в SolidWorks высоко ценится работодателями. Кроме того, SolidWorks обладает встроенными модулями, позволяющими решать специальные задачи, например, проектирование изделий из пластмасс и пресс-форм, проведение прочностного анализа, что демонстрирует студентам современные практики инженерных расчетов. Ограничением SolidWorks может быть требовательность к аппаратным ресурсам компьютера (для сложных сборок) и лицензирование. Тем не менее, для учебных целей доступна студенческая версия SolidWorks (образовательная лицензия), хотя она обычно платная, тогда как некоторые конкурирующие продукты предоставляются студентам бесплатно.

• **Autodesk Inventor** – это система трехмерного моделирования от Autodesk, во многом схожая по возможностям с SolidWorks. Inventor и SolidWorks предлагают аналогичный набор инструментов для параметрического моделирования деталей и сборок, и даже интерфейс этих программ во многом похож. Inventor часто внедряется в учебный процесс вузов, особенно там, где уже преподаются продукты Autodesk (AutoCAD, 3ds Max, Revit и др.), благодаря преемственности в подходах и интеграции в экосистему Autodesk. Одним из преимуществ Inventor в образовательном контексте является его доступность: Autodesk распространяет Inventor бесплатно для студентов и образовательных учреждений, что снимает лицензионные барьеры для его использования на занятиях и дома. С функциональной точки зрения, Inventor обладает мощными средствами 3D-проектирования, генерации чертежей, выполнением инженерных расчетов и даже подготовки к производству (например, модуль InventorCAM для создания УП для станков с ЧПУ). Для студентов освоение Inventor дает понимание принципов, аналогичных SolidWorks, укрепляет ИТ-компетенции и умение работать с цифровыми моделями. Некоторым обучающимся интерфейс Inventor может показаться более привычным после AutoCAD, так как там сохраняется логика меню и команд Autodesk. Ограничения Inventor аналогичны другим сложным САПР: высокая сложность проектов требует мощных ПК; кроме того, за пределами сфер влияния Autodesk, в некоторых компаниях предпочтение отдается другим системам (например, SolidWorks). Однако в целом разница между Inventor и SolidWorks для целей обучения невелика – владение любой из этих систем обеспечивает студентов современными навыками 3D-проектирования.

• **АДЭМ** (Automated Design Engineering Manufacturing) – отечественная интегрированная система, объединяющая возможности CAD (проектирование), CAM (управление производством) и CAPP (технологическая подготовка) в одном

программном комплексе. В отличие от вышеописанных систем, которые ориентированы преимущественно на конструкторскую работу (создание моделей и чертежей), АДЭМ изначально создавался как единое пространство для конструкторов, технологов и программистов станков с ЧПУ. Функционал АДЭМ включает в себя не только твердотельное и поверхностное моделирование, но и разработку технологических процессов, генерацию управляющих программ для станков, выпуск всей необходимой конструкторско-технологической документации из единой базы данных. В образовательном процессе система АДЭМ может использоваться для подготовки студентов по направлениям, связанным с машиностроительным производством и механообработкой. Ее преимущество – целостный подход: студенты получают представление о полном цикле "проектирование – технологическая проработка – производство". Например, разработав деталь в модуле CAD, можно сразу спланировать ее обработку на станке, выбрав режущие инструменты и сгенерировав программу для ЧПУ. Такой опыт крайне полезен для понимания того, как конструкторские решения влияют на технологичность. Ограничением применения АДЭМ является относительная сложность системы и меньшее распространение: она используется главным образом в промышленности (авиация, машиностроение и др.), но реже встречается в учебных аудиториях, по сравнению с более универсальными CAD-системами. Тем не менее, включение основ работы с АДЭМ или подобными CAD/CAM-системами в учебные планы обогащает подготовку инженеров технологическими навыками и пониманием принципов цифрового производства (CAM).

В целом каждая из рассмотренных программ имеет свою нишу и ценность в подготовке студентов. AutoCAD и Компас-3D традиционно формируют у обучающихся культуру черчения и основы работы с графической документацией. SolidWorks и Inventor учат полноценному трёхмерному проектированию, развивают пространственное мышление и навыки анализа конструкции на компьютере. АДЭМ добавляет знание сквозных процессов от проектирования до изготовления. Важным критерием при выборе программного обеспечения для учебного процесса является баланс между функциональностью (насколько программа позволяет решать требуемые учебные задачи) и простотой освоения. Например, AutoCAD считается несколько сложнее в первоначальном обучении, чем современные 3D-CAD с дружелюбным GUI, однако его функциональная отдача высока. Компас-3D и Inventor имеют плюсом локализацию и доступность, соответственно. SolidWorks славится мощными возможностями, но требует вложения в лицензии или ресурсы. Для студентов важно, чтобы первые шаги в САПР были достаточно просты (чтобы не снижать мотивацию), но одновременно давали прочную базу для дальнейшего роста. С этой точки зрения целесообразно комбинировать освоение нескольких систем: например, начать с 2D и базового 3D в AutoCAD/Компас, затем перейти к продвинутому 3D и сборкам в SolidWorks/Inventor, и показывать основы CAM на примере АДЭМ. Такой подход обеспечивает всестороннее развитие навыков.

Также, при изучении проблем с преподаванием графических дисциплин были предложены решения о необходимости модернизации учебных планов и подходов. Так как современная промышленность стремительно развивается в направлении цифровизации, автоматизации и сокращения циклов разработки изделий. Это предъявляет новые требования к выпускникам технических вузов: инженеры должны уверенно владеть современными САПР, уметь работать в команде над цифровыми моделями, быстро адаптироваться к новым программным продуктам. Традиционные учебные планы, сформированные десятилетия назад, нередко отстают от этих требований. Модернизация учебных планов по графическим дисциплинам стала насущной необходимостью. Внедрение в программы курсов по инженерной графике таких тем, как трёхмерное моделирование, компьютерная визуализация, основы CAD/CAM, а также обновление содержания классических разделов (проекция, сечения, чтение чертежей) с учетом применения компьютерных инструментов – все это повышает качество подготовки выпускников [1]. Официальные инициативы в сфере образования подчеркивают важность этих изменений. К примеру, уже упомянутая Концепция [2] развития образования до 2030 г. призывает обеспечить интеграцию образования, науки и производства и ориентировать программы на потребности экономики. Это означает, что вузы должны теснее сотрудничать с индустриальными партнерами, обновляя курсы под актуальные стандарты и ПО, используемые на предприятиях. Современные работодатели ожидают от молодых специалистов практических умений в области цифрового проектирования. Поэтому включение практикумов по популярным САПР (AutoCAD, SolidWorks, и др.) на всех этапах обучения – от первых курсов до дипломного проектирования – крайне важно. Как показано выше, каждая система дает свой набор компетенций, и выпускник, освоивший несколько САПР, будет более гибок в профессиональной деятельности.

Не менее значимо обновление педагогических подходов. Простого добавления новых программ в учебный план недостаточно – требуется изменить стиль преподавания на более практикоориентированный и студентоцентричный. Это включает разработку новых методических материалов, электронных учебников, видеоуроков по работе в САПР, создание учебных проектов, имитирующих реальные инженерные задачи. Применение проектной формы обучения (когда студенты выполняют мини-проекты по моделированию деталей, сборке узлов, разработке чертежей для определенного изделия) способствует развитию креативного мышления и самостоятельности. Таким образом, студенты учатся принимать решения и видеть весь цикл разработки, а преподаватель выступает скорее наставником, направляя и консультируя. Кроме того, важно предусмотреть междисциплинарные связи: интеграция курсов «Инженерная графика» с профильными предметами (машиностроение, архитектура, электроника и т.п.) через совместные задания. Как отмечают специалисты, новые методы педагогических технологий могут быть реализованы путем интегрирования курсов по инженерной

графике с курсами методики их преподавания, а также с предметными областями, формируя междисциплинарные модули.

Внедрение изменений требует и повышения квалификации преподавателей. Педагогическим работникам графических кафедр нужно постоянно осваивать новые версии программ, изучать лучшие практики e-learning, возможно, проходить стажировки на предприятиях, чтобы понимать, какие навыки особенно востребованы. Только в этом случае модернизация учебного процесса будет действительно эффективной.

Таким образом, модернизация учебных планов и методов – от обновления содержания дисциплин до пересмотра способов подачи материала – обоснована объективными потребностями современной промышленности и развитием цифровых технологий в образовании. Без этих шагов вузы рискуют выпускать инженеров, не готовых к реалиям производства, тогда как адаптация программ повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

Анализ современных подходов к преподаванию инженерной графики показывает, что интеграция компьютерной графики и геометрического моделирования в учебный процесс позволяет значительно повысить качество подготовки инженеров. Использование мощных САПР-систем (таких как AutoCAD, Компас-3D, SolidWorks, Inventor, АДЭМ и др.) в сочетании с интерактивными методиками обучения поднимает процесс обучения на качественно новый уровень. Студенты, обучающиеся по обновлённой программе, приобретают целый ряд важных профессиональных компетенций, в том числе: способность эффективно использовать информационные и технические средства при моделировании новых технологий и продукции; умение выполнять проектные работы по моделированию изделий с применением средств автоматизированного проектирования и 3D-моделирования; навыки применения современных САПР и компьютерного моделирования при решении практических инженерных задач – от курсового проектирования до выпускной квалификационной работы.

Повышается мотивация студентов и развивается их творческое мышление, так как они видят наглядные результаты своей работы в виде цифровых моделей и чертежей. Кроме того, тесная связь учебного процесса с практикой (например, выполнение проектов, приближенных к реальным, использование ПО, распространенного на предприятиях) обеспечивает лучшую адаптацию выпускников к требованиям промышленности.

Внедрение современных САПР-систем и методов преподавания требует определенных ресурсов и усилий, но результаты оправдывают себя. Выпускники, освоившие и классические основы начертательной геометрии, и современные инструменты компьютерного проектирования, становятся специалистами нового типа – способными к саморазвитию и эффективной работе в условиях цифровой экономики. Таким образом, модернизация инженерно-графической подготовки – необходимый шаг, который ведет к подготовке самостоятельно мыслящих,

высококвалифицированных инженерных кадров, готовых к инновационной деятельности в современных отраслях техники и технологий.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Содикова М.Р. Использование компьютерной графики и геометрического моделирования при подготовке специалистов в области техники и технологий // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 2(95). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13042> (дата обращения: 06.04.2025).
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года»
3. Литвинова Н.Б. Многообразие форм передачи информации в обучении начертательной геометрии и инженерной графике/ Н.Б. Литвинова //Стандарты и мониторинг в образовании. -М.,2010.-№3 (72).-С. 51-53.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Содикова Мунира Рустамбековна**, DSc, доцент, [**Sodikova Munira Rustambekovna**, DSc, dotsent], [**Munira R. Sodikova**, DSc, associate professor]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Qori Niyoziy ko'chasi, 39-uy, [адрес: Узбекистан, ул. Кари Ниязи, 39, г. Ташкент], [address: Uzbekistan, 39, Kori Niyazy st., Tashkent city]; m_sodikova@tiiame.uz

✉ **Ядгаров Нодир Джалолович**, DSc, профессор, [**Yadgarov Nodir Djalolovich**, DSc, professor], [**Nodir Dj. Yadgarov**, DSc, professor]; manzil: manzil: O'zbekiston, Buxoro shahar Piridastgir ko'chasi 2-uy [адрес: Узбекистан, г.Бухара ул. Пиридастгир, д. 2], [address: Uzbekistan, Bukhara Pyridastgir str., 2]; anvar.hikmatov@gmail.com